

F.TYONNISNING «JAMOATCHILIK FIKRINING TANQIDI» ASARI

Begniyozova Sevinch Shuhrat qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
Ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti sotsiologiya yo‘nalishi talabasi

sevinchbonubegniyazova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada nemis sotsiologi Ferdinand Tyonnisning "Jamoatchilik fikrining tanqidi" (1922) asaridagi asosiy g‘oyalar tahlil qilinadi. Muallif jamoatchilik fikrini ijtimoiy irodaning o‘ziga xos shakli sifatida ko‘rib chiqadi va uning jamiyatdagi ma‘naviy-siyosiy rolini o‘rganadi. Maqolada jamoatchilik fikrining "qattiq", "suyuq" va "gazsimon" holatlari, shuningdek, matbuotning ushbu jarayondagi manipulyativ va ma‘rifiy ahamiyati yoritilgan.

Abstract: This article analyzes the core ideas of the German sociologist Ferdinand Tönnies as presented in his seminal work "Critique of Public Opinion" (1922). The author examines public opinion as a specific form of social will and explores its moral and political role within society. The article highlights Tönnies' classification of public opinion into "solid," "fluid," and "gaseous" states, while also discussing the press's dual role in both educating and manipulating public perception.

Kalit so‘zlar: Ferdinand Tyonnis, jamoatchilik fikrining tanqidi, ijtimoiy iroda, jamiyat (Gesellschaft), jamoatchilik fikri tipologiyasi, ommaviy kommunikatsiya, matbuot kuchi, kollektiv ong, ijtimoiy nazorat, siyosiy sotsiologiya, axborot manipulyatsiyasi, media etikasi.

Keywords: Ferdinand Tynnies, critique of Public Opinion, social will, gesellschaft, Typology of Public Opinion, Mass Communication, Power of the Press, Collective

Consciousness, Social Control, Political Sociology, Information Manipulation, Media Ethics.

Kirish: Sotsiologiya fanini o'rganar ekanmiz, jamiyatdagi jarayonlarni tushunishda jamoatchilik fikrining o'rni naqadar muhimligini ko'ramiz. Bugungi kunda axborot texnologiyalari rivojlangan bir paytda odamlarning fikrini shakllantirish va boshqarish eng dolzarb masalalardan biriga aylandi.¹ Lekin bu mavzu yangilik emas. Nemis sotsiologi Ferdinand Tyonnis bundan yuz yil oldin o'zining "Jamoatchilik fikrining tanqidi" asarida bu jarayonlarni chuqur tahlil qilib bergan edi.

Ushbu maqolada biz Tyonnisning aynan mana shu asarida ilgari surilgan g'oyalarni ko'rib chiqamiz. Muallif nega jamoatchilik fikrini "ijtimoiy iroda" deb atagan? Matbuot odamlarning dunyoqarashiga qanday ta'sir qiladi? Shuningdek, Tyonnisning fikrning turlari (qattiq, suyuq va gazzimon) haqidagi qarashlari bugungi kun uchun qanchalik to'g'ri kelishi maqolaning asosiy mazmunini tashkil qiladi. Bizning maqsadimiz - klassik sotsiologik nazariyalarni tushunish orqali zamonaviy jamiyatdagi axborot oqimini tahlil qilishni o'rganishdir.²

Metod va materiallar: Metod va materiallar qismida shuni aytishim kerakki men ushbu maqolani tayyorlash jarayonida asosan Ferdinand Tyonnisning jamoatchilik fikrining tanqidi nomli asarini va uning sotsiologiyaga oid boshqa nazariyalarini tahlil qilib chiqdim tadqiqot jarayonida asosan sifat tahlili metodidan foydalandim ya'ni muallifning asaridagi har bir tushunchani bugungi kungi ijtimoiy jarayonlar bilan bog'lab o'rgandim materiallar sifatida nafaqat Tyonnisning o'zini kitobi balki uning g'oyalari haqida yozilgan rus va o'zbek sotsiologlarining ilmiy maqolalaridan ham keng foydalandim ayniqsa asardagi jamoatchilik fikrining uchta holati ya'ni qattiq suyuq va

¹ Tyonnis, F. (2002). Jamoa va jamiyat. – T.: Sharq. – 320 b

² Tyonnis, F. (2002). Jamoa va jamiyat. – T.: Sharq. – 320 b

gazsimon turlarining xususiyatlarini aniqlashda qiyosiy metodni qo'lladim bundan tashqari kutubxonalardagi sotsiologik darsliklar va ziyonet kabi ta'lim portallaridagi ma'lumotlar olinib ularni o'zaro solishtirdim asardagi matbuot va jamiyat o'rtasidagi aloqalarni o'rganishda esa kontent tahlil usulidan biroz foydalanib o'z xulosalarimni shakllantirdim ushbu metodlar orqali Tyonnisning yuz yil oldin aytgan gaplari hozirgi internet va axborot asri uchun qanchalik to'g'ri ekanligini isbotlashga harakat qildim.

Muhokama va natijalar: Muhokama va natijalar qismida shuni ko'rishimiz mumkinki Ferdinand Tyonnisning jamoatchilik fikri haqidagi qarashlari bugungi axborotlashgan jamiyat uchun ham juda mos keladi tadqiqot natijasida shuni aniqladimki jamoatchilik fikri shunchaki odamlarning gap-so'zi emas balki jamiyatni boshqarib turadigan ma'naviy kuchdir ayniqsa muallifning gazsimon fikr haqidagi nazariyasi hozirgi ijtimoiy tarmoqlardagi trendlar va tez tarqaladigan yangiliklarga juda o'xshab ketadi natijalar shuni ko'rsatmoqdaki agar jamiyatda qattiq ya'ni barqaror axloqiy fikrlar kuchli bo'lsa har xil yolg'on xabarlar va manipulyatsiyalar jamiyatni osonlikcha parchalab yubora olmaydi. Muhokama davomida matbuotning roli ham alohida ko'rib chiqildi va ma'lum bo'ldiki ,Tyonnis aytganidek matbuot odamlar ongini shakllantiruvchi asosiy vosita bo'lib qolmoqda lekin hozirgi kunda bu vazifani faqat gazetalar emas balki bloggerlar va ijtimoiy tarmoq faollari ham bajarayotgani aniqlandi.³ Natijada shunday xulosaga kelindiki Tyonnisning yuz yil oldingi tanqidi bugungi kunda ham o'z kuchini yo'qotmagan va biz jamoatchilik fikrini tahlil qilish orqali jamiyat qayerga qarab ketayotganini tushunishimiz mumkin bo'ladi shuningdek natijalar shuni tasdiqladiki jamoatchilik fikri davlat boshqaruvida ko'rinmas nazorat vazifasini bajaradi va bu orqali jamiyatda o'ziga xos tartib o'rnatiladi.⁴

Xulosa: Xulosa qilib aytganda Ferdinand Tyonnisning jamoatchilik fikrining tanqidi asarini o'rganish orqali jamiyatning ichki mexanizmlari qanday ishlashini yaxshiroq

³ Doniyorov, H.T. Jamoatchilik fikri va ijtimoiy barqarorlik. // "Jamiyat va boshqaruv" jurnali. Toshkent, 2019 yil - № 1 - B. 45-50.

⁴ Sotsiologiya: Ma'ruzalar matni. (2020). [Vebsayt]. URL: sociology-uzb.uz

tushunib oldim muallifning fikricha jamoatchilik fikri bu shunchaki ko'pchilikning ovozi emas balki jamiyatning umumiy irodasi va yashirin kuchidir men o'z tadqiqotim davomida shunga amin bo'ldimki Tyonnis yuz yil oldin bashorat qilgan jarayonlar bugun biz yashayotgan internet va ijtimoiy tarmoqlar davrida yanada yaqqolroq namoyon bo'lmoqda ayniqsa fikrning uch xil holati haqidagi nazariya bizga qaysi ma'lumotlar vaqtinchalik va qaysilari doimiy ekanligini ajratib olishga yordam beradi xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki zamonaviy inson axborot oqimida adashib qolmasligi uchun jamoatchilik fikrining qanday shakllanishini va matbuotning unga ta'sirini yaxshi bilishi kerak Tyonnisning ushbu klassik asari sotsiologiya sohasida hali uzoq vaqt o'z ahamiyatini yo'qotmaydi va biz kabi talabalar uchun jamiyatni tahlil qilishda eng asosiy qo'llanmalardan biri bo'lib xizmat qiladi shuningdek jamoatchilik fikri kelajakda ham davlat va jamiyat o'rtasidagi asosiy ko'priki bo'lib qolaverishi maqolada o'z tasdig'ini topdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tyonnis, F. (2002). *Jamoa va jamiyat*. – T.: Sharq. – 320 b
2. G'oziyev, E.G'. *Umumiy psixologiya*. – T.: Sharq, 2010. – 459 b.
3. Doniyorov, H.T. *Jamoatchilik fikri va ijtimoiy barqarorlik*. // "Jamiyat va boshqaruv" jurnali. Toshkent, 2019 yil - № 1 - B. 45-50.
4. Bekmurodov, A.J. *Sotsiologiya asoslari: o'quv qo'llanma*. – T.: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2021. – 180 b.
5. Tyonnies, F. (1923). *The concept of public opinion*. // *Journal of Sociology*. Berlin, 1923 - No 4 - P. 15-22.
6. *Sotsiologiya: Ma'ruzalar matni*. (2020). [Vebsayt]. URL: sociology-uzb.uz (Kirilgan sana: 25.04.2024).